

Percepciones de las personas con dolor lumbar crónico desde la secuencia de cronificación, componentes biopsicosociales y estrategias de afrontamiento en la población de Seyé, Yucatán: Estudio cualitativo

Working Paper

Mónica A Soler-Jiménez (1), Gloria de los Ángeles Uicab-Pool (2), Jhosman Alfonso Buitrago Buitrago (3)

- (1) Universidad Manuela Beltrán, Facultad Salud. Bucaramanga, Colombia. Grupo de Investigación. Grupo de investigación Salud, Rehabilitación y Trabajo SARET.
- (2) Universidad Autónoma de Yucatán, Facultad de Enfermería. Mérida, México. Grupo de Investigación Salud Colectivas.
- (3) Universidad de Santander. Facultad de Ciencias Médicas y de la Salud. Bucaramanga, Colombia. Grupo de Investigación Fisioterapia Integral.

Resumen

Introducción: El dolor lumbar crónico (DLC) es una de las primeras causas de dolor musculoesquelético que además de producir alteraciones físicas, genera grandes repercusiones psicológicas, socioeconómicas y psicosociales tanto en la persona como en la familia. **Objetivo:** Analizar las percepciones de personas con DLC en relación con la cronificación del dolor, componentes biopsicosociales y estrategias de afrontamiento en una población yucateca. **Materiales y métodos:** Se llevó a cabo un estudio cualitativo fenomenológico con 12 trabajadores de Seyé mediante entrevistas semiestructuradas, analizando los datos de manera deductiva para codificación y categorización de los datos. **Resultados:** La edad promedio de los participantes fue de 43 años y el 83% realizaban trabajos manuales de baja remuneración. Las categorías identificadas fueron: 1) Secuencia de cronificación del dolor, influenciada por factores médicos y psicosociales, y mantenida por actividades laborales; 2) Barreras biopsicosociales, como dolor físico, emociones negativas y problemas familiares; 3) Estrategias de afrontamiento que resultan ineficaces para reducir el dolor; y 4) Barreras en el sistema de salud, incluyendo accesibilidad, organización y desconocimiento de servicios. **Conclusión:** Las experiencias de sobrecarga laboral y psicosocial llevaron a estrategias de afrontamiento ineficaces, perpetuando el DLC.

Palabras clave: Lumbalgia, modelo biopsicosocial, trabajadores, dolor crónico, estrategias de afrontamiento, sistema de salud.

Abstract

Introduction: Chronic low back pain (CLBP) is one of the leading causes of musculoskeletal pain, which, in addition to producing physical impairments, generates significant psychological, socioeconomic, and psychosocial repercussions for both the individual and their family. **Objective:** To analyze the perceptions of individuals with CLBP regarding pain chronification, biopsychosocial components, and coping strategies in a Yucatecan population. **Materials and Methods:** A qualitative phenomenological study was conducted with 12 workers from Seyé through semi-structured interviews. Data were analyzed deductively for coding and categorization. **Results:** The participants' average age was 43 years, and 83% performed low-paid manual labor. The identified categories were: (1) Pain chronification sequence, influenced by medical and psychosocial factors and sustained by work activities; (2) Biopsychosocial barriers, such as physical pain, negative emotions, and family issues; (3) Coping strategies that proved ineffective in reducing pain; and (4) Barriers within the healthcare system, including accessibility, organization, and lack of knowledge about available services. **Conclusion:** Experiences of work and psychosocial overload led to ineffective coping strategies, perpetuating CLBP.

Keywords: Low back pain, biopsychosocial model, workers, chronic pain, coping strategies, healthcare system.

Introducción

El dolor lumbar crónico (DLC) es una de las primeras causas de dolor musculoesquelético y se considera un grave problema socio sanitario, al ser una patología con alta prevalencia, el 24% en Europa y 27% en Norteamérica (1,2). En México, la prevalencia es del 12%, de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); es la principal causa de limitación física en personas menores de 45 años y síntoma común en la población trabajadora mexicana (3). Este problema de salud genera grandes repercusiones socioeconómicas y psicosociales tanto en la persona como en la familia. (4)

Sin embargo, los tratamientos se han centrado en el enfoque biomédico que en muchos casos no es suficiente para abordar de manera integral el DLC (5). La inclusión de enfoques complementarios y alternativos, así como terapias tradicionales locales, puede ser beneficiosa para algunas personas, ya que abordan aspectos más amplios de su bienestar, como la salud mental, el estrés y la calidad de vida, particularmente en población mexicana.(6) Quizás lo más preocupante es que las terapias efectivas, como la educación del paciente y el asesoramiento educación postural, no estén incluidas en la guía mexicana de práctica clínica. Esto resalta la importancia de revisar y actualizar constantemente las pautas de atención médica para garantizar que reflejen las mejores prácticas y la evidencia más reciente.(7)

Además de abogar por un enfoque holístico en el tratamiento del DLC, que reconozca la interconexión entre los aspectos físicos, psicológicos y sociales del bienestar. Esto implicaría promover la formación del personal de salud en enfoques integradores y fomentar la investigación y la colaboración interdisciplinaria para desarrollar intervenciones más completas y efectivas para personas con DLC como en Yucatán, donde la diversidad cultural y las prácticas tradicionales pueden influir significativamente en la vivencia del dolor y en las estrategias de afrontamiento. (8,9)

Por lo cual el objetivo fue analizar las percepciones de las personas con DLC relacionadas con los componentes biopsicosocial, estrategias de afrontamiento y secuencia de cronificación de los participantes de la población de Seyé, Yucatán.

Materiales y Métodos

Se realizó una investigación cualitativa con diseño fenomenológico realizado en el municipio de Seyé, Yucatán, México, el cual se caracteriza por ser una localidad semiurbana, por su proximidad a la Ciudad de Mérida y por tener una población económicamente activa que trabaja principalmente en labores manuales, informales y de baja remuneración económica.

El muestreo fue no probabilístico, por conveniencia, hasta alcanzar la saturación teórica con doce pacientes. Los criterios de inclusión fueron que los participantes experimentaran DLC (dolor \geq 3 meses de duración), económicamente activos y que aceptaron participar en el estudio expresando su consentimiento informado. Este estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY).

La recolección de datos se realizó de agosto a diciembre de 2022, con entrevistas semiestructuradas grabadas, solicitándoles su consentimiento informado, garantizándoles su anonimato y llevándose a cabo en domicilios de los participantes. Para las entrevistas se utilizó una guía que comprendió los datos sociodemográficos del participante, intensidad del dolor a través de la escala de valoración análoga de dolor (EVA) y las tres categorías cualitativas a explorar: a) Secuencia de cronificación, b) Barreras de los componentes biopsicosociales y c) Estrategias de afrontamiento.

La información recolectada se transcribió en el programa Word y se realizó el análisis de contenido con el apoyo del Software Atlas Ti versión 5.0. El análisis consistió en la reducción e interpretación de la información, generando un libro de códigos con las categorías deductivas (secuencia de cronificación, barreras y estrategias de afrontamiento) y emergente (servicios de salud). Posteriormente, se desarrolló un proceso de triangulación, discusión y contraste de resultados, lo que incrementó la fiabilidad del estudio.

Resultados

Entre las características sociodemográficas de los participantes, las edades oscilaban entre los 32 a 60 años, con un promedio de edad de 43 años. Participaron seis mujeres y seis hombres, quienes se desempeñaban realizando trabajo manual (83%). El 75% de los participantes se encuentran casados y el 41% realizaron estudios hasta nivel secundaria. Según la escala de valoración análoga de dolor: el 41% de los participantes presenta dolor leve (≤ 3), el 33% moderado (4 y 7) y el 26% presenta dolor severo (≥ 8). Los resultados se pueden apreciar en la tabla 1.

A continuación, se presentan las temáticas exploradas en el estudio:

a) Secuencia de cronificación del dolor

En esta progresión del DLC, se mencionaron las causas del inicio del dolor resumidas en la tabla 2. A pesar de que la persistencia de este padecimiento se da por la continuidad de los factores etiológicos, los participantes también mencionaron que sus actividades cotidianas laborales y del hogar, aumentan el dolor lumbar, entre las que se incluyen: la ausencia de equipos de protección, las demandas físicas por sobreesfuerzos mecánicos y posturales, los factores ergonómicos y organizacionales y la necesidad de tener más de un empleo para el cubrimiento de las necesidades básicas. En el caso de los varones participantes, ellos mencionaron tener jornadas de trabajo extensas que van de 12 a 16 horas mientras que las mujeres refieren una doble jornada laboral no remunerada, ya que son las encargadas del cuidado y mantenimiento del hogar.

Actualmente, ninguno de los participantes cursa con algún proceso severo de discapacidad, sin embargo, los participantes refieren que ya presentan dificultades en sus condiciones de salud que les afecta en su calidad de vida, en los diferentes ámbitos como limitaciones para adoptar posturas en sedente, caminar, cambios de posición, mantener el equilibrio, así como restricciones para ir a trabajar o participar en eventos sociales.

b) Barreras desde los componentes biopsicosociales para el manejo del dolor lumbar

Por el contrario, los participantes percibieron mayor cantidad de barreras en todos los componentes biopsicosociales y que se reflejan en la [Figura 1]. Los resultados obtenidos además muestran una relación entre las desventajas socioeconómicas y la persistencia del DLC, pues a menudo los participantes requieren de más de un empleo para su sostenimiento, con salarios modestos e inseguros, limitaciones de obtener ascensos y posibilidades limitadas de tener períodos de descanso o vacacionales que permitan la recuperación del cuerpo a las condiciones de estrés biomecánico al que se exponen los participantes.

Figura 1. Barreras biopsicosociales para el manejo del DLC. Fuente: Elaboración propia

c) Estrategias de afrontamiento

Dentro de las diferentes formas que las personas utilizan para el manejo del dolor se establecieron las estrategias enfocadas en el problema y donde los participantes mencionaron actitudes como la limitación de la actividad física, uso de ayudas ergonómicas como por ejemplo la faja, modificación del puesto de trabajo o manejo de cargas, consumo de medicamentos analgésicos, uso de terapias tradicionales dadas por los sobadores de la región y el control del peso corporal. La rehabilitación o terapia física es otra estrategia de afrontamiento enfocada en el problema, la cual fue efectiva desde la percepción de los participantes. El 66% de los participantes han podido asistir a los servicios de fisioterapia reconociendo los beneficios que generan a nivel físico para la atenuación del dolor e identifican las modalidades terapéuticas u cinéticas que les aplican durante las sesiones.

En cuanto a las estrategias enfocadas en la emoción se encontraron estrategias pasivas como la aceptación del dolor lumbar, ignorar el dolor, rezar u orar, desesperanza o aislamiento que les ayude a cambiar el significado de la experiencia y/o soportar el dolor lumbar y el apoyo familiar para la comprensión del dolor y para el apoyo en la generación de ingresos económicos en el hogar y como se evidencia en la [figura 2].

d) Servicios de salud

En esta categoría se determinaron los facilitadores y barreras relacionados con la prestación de los servicios de salud como una categoría emergente relacionada con los servicios sanitarios y la percepción de los participantes cuando requieren de este tipo de atención.

La mitad de los participantes encontraron como facilitadores que permiten una forma efectiva para la atención del DLC, la comunicación entre el médico-paciente a través de la cordialidad del personal de salud, el buen trato, el brindar consejos prácticos para el cuidado de la espalda y la adecuación cultural del lenguaje para explicarle su proceso de enfermedad.

Figura 2. Estrategias de afrontamiento para el manejo del DLC. Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a las barreras, los participantes mencionaron las dificultades de accesibilidad como por ejemplo los condicionamientos para el acceso a las citas médicas, organizativos como el no tener la continuidad relacional de su tratamiento con el mismo médico, económicos por los costos para los tratamientos y los estudios complementarios, así como barreras de desconocimiento de servicios de salud a los que pueden recurrir como los servicios que prestan las unidades de rehabilitación en el municipio de Seyé y por tanto, la relevancia que toman los sobanderos de la región, al ser una alternativa cercana, económica, de fácil acceso y que favorece el alivio del dolor. La información de esta categoría se muestra en la [Figura 3].

Adicionalmente, en la tabla 1 se presentan los relatos más significativos de cada de las cuatro categorías determinadas en el estudio.

Figura 3. Facilitadores y barreras percibidas por los participantes del municipio de Seyé en los servicios de salud. Fuente: Elaboración propia.

Tabla 1

Selección de citas en relación a las categorías generadas

a) Secuencia de cronificación del dolor

“La enfermedad que padezco desde que nació...era una espina bífida oculta que yo la traía desde el nacimiento”

“No se gasta el trabajo sino el que se gasta es uno mismo”

“Lo más difícil es cargar el cemento...pero mi trabajo es físico, de hecho, mi trabajo de estar inclinado, cuando pegas piso que es cuando más cansa... se siente muy feo” (refiriéndose al dolor que siente)

“Antes estaba pegado en el trabajo desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche”

“El lunes fui a trabajar, a hacer la limpieza y no sé si me cansé, pero llego a la casa a cocinar, salir a comprar, caminar y ya en la tardecita no aguantaba el dolor de espalda...en la casa siempre tengo trabajo...y es que me da el dolor de la espalda.”

“...trato de no sentarme porque si me siento el dolor me empieza hasta aumentar. De hecho, cuando barro, llega un momento que solo barrer en el salón, ya siento que me está empezando a doler”

b) Facilitadores y barreras desde los componentes biopsicosociales para el manejo del dolor lumbar

“La familia tiene mucho que ver en mi vida porque uno sola, ya sería otra cosa, es mejor pasarla con familia, en lo económico, en los quehaceres de la casa, en la enfermedad, emocionalmente. Se siente el apoyo de la familia.”

“Ya a mi edad, ya siento que, si me pasa la afectación del dolor, termino el día con dolor, a diario termino con dolor”

“Pero pues en ese momento si me daba miedo, porque te pasan cosas por tu cabeza cómo decir voy a quitarme de aquí, para no estorbarle a nadie” (Refiriéndose cuando presenta dolor)

“Me desespera, porque no puedo hacer nada, hay días que es tanto el dolor que no me puedo levantar.” (Refiriéndose cuando presenta dolor)

c) Estrategias de afrontamiento

“Cuando siento el mínimo dolor si ya no me puedo mover, me tengo que acostar, me acuesto ya todo el día, así hasta que ya se me calmé, pero el dolor se queda aquí.”

“Casi siempre, uno se amarra una playera a su espalda, así uno trabaja,”

“Simplemente con un poco más de cuidado con faja y tratar de no cargar muy pesado”

“Si las molestias, pero nunca le prestaba atención, así como que te duele tomas un medicamento y listo, por un tiempo desaparece.”

“... uno confía en la sobada, tu sabes que te duele la espalda vas y te tallan y listo”

“Pues para mejorar es bajar de peso, es eso”

“Si me daban las terapias y si me servían...si he sentido alivio, me ponen las compresas calientes, las corrientes, me dan masaje, igual me dejan mucho ejercicio para casa...”

“realmente el albañil se acostumbra a la mala vida, el albañil se acostumbra a tener un dolorcito en la espalda”

“Si bueno, oramos, a veces oramos, a veces estoy acostado en la hamaca y digo Dios mío, quitame el dolor ya no la aguanto, señor, ya no puedo más, ayúdame...”

d) Servicios de salud

“No se crea eso es un relajo el seguro, pierdes mucho el tiempo, a veces para nada, entonces obviamente no tiene caso...”

“...al contarle a ellos a veces es que no te toman en cuenta y después te tiran una receta.... no te prestan atención porque están en su lápiz o están en su teléfono”

Discusión

Este es el primer estudio cualitativo en el Estado de Yucatán que analiza las percepciones de las personas trabajadoras con DLC relacionadas con los componentes biopsicosociales, estrategias de afrontamiento y secuencia de cronificación en el municipio de Seyé.

Como se evidenció en los resultados, existen varios factores involucrados en la presentación de dolor en personas con DLC y por lo cual, es apropiado analizar el dolor como algo personal en el cual, cada persona experimentará y describirá el dolor de diferentes maneras debido a su naturaleza subjetiva relacionada con el contexto personal y el significado individual que pueden construir profundamente de la experiencia del dolor.(10,11)

Esto concuerda con otro estudio que informa que la naturaleza subjetiva del dolor está mediada por una serie de factores como son los factores etiológicos, la cultura al que pertenecen las personas y las emociones que experimentan. Por lo tanto, los umbrales y las tolerancias son diferentes para cada persona. (12, 13)

Así mismo, el análisis de las posibles causas subyacentes del dolor desde la perspectiva de los participantes, aunque revela una etiología multifactorial, el 67% de las causas reportadas, se encuentran en la dimensión física asociada a cambios estructurales, biomecánicos y fisiológicos que sugiere que los participantes también hablan de su dolencia desde las causas biológicas, pero desconocen otras causas adicionales implicadas en el proceso del dolor. Esto refleja que, en muchas ocasiones, una descripción unidimensional no puede capturar adecuadamente los componentes complejos del dolor experimentado por las personas.(14,15)

Es por esto que, el conocer las barreras evidencia que los participantes experimentan desafíos físicos y emocionales negativos al vivir con DLC. La presencia de una u otra emoción negativa contribuye al agravamiento del cuadro clínico de los participantes, que lleva a una exacerbación de toda su sintomatología y que coincide con otras investigaciones cualitativas que muestran como las emociones de miedo, preocupación, ansiedad anticipatoria e ira perpetúan el dolor y la discapacidad. (16)

Otra barrera social para resaltar son las actitudes o creencia de expresión de dolor y que posiblemente se deba al mantenimiento de los roles de género. En una revisión bibliográfica sobre población hispanoamericana, se señaló que los valores culturales relacionados con el trabajo y la familia juegan un papel importante en el comportamiento del dolor. Los hombres informaron tener que soportar el dolor para mantener a sus familias; mientras que las mujeres informaron soportar el dolor para cuidar de ellas. En el caso de las mujeres, informaron que era importante para ellas completar las tareas del hogar, por mínimas que fueran, para evitar sentirse “inútiles” e “incompetentes”; también se informó una pérdida de masculinidad si ya no podían trabajar debido a su dolor crónico. Por lo tanto, el incumplimiento de los roles sociales se le atribuye a una debilidad personal, lo que llevaría al ridículo y al desprecio social en este tipo de poblaciones. (17)

Esta investigación además analizó las estrategias de afrontamiento utilizadas por los participantes y coincide con otros resultados en donde la percepción de dolor musculoesquelético y su inadecuada forma de abordaje suele darse en personas con un nivel educativo básico. Hay que tener en cuenta que la falta de instrucción sobre el tratamiento y valoración del dolor tanto para los pacientes como para los familiares o cuidadores está relacionada con el nivel educativo y por lo cual, tienen más dificultades para responder de forma adecuada a un tratamiento holístico del dolor, situación que se refleja también en este trabajo. (18)

En este trabajo, se reportaron que las estrategias de afrontamiento utilizadas son indicadores de que los participantes no tienen conocimiento de tratamientos que incluyen prácticas de autocuidado de la espalda, reducción de la atención farmacológica, utilización de las terapias físicas y psicológicas y algunas formas de medicina complementaria, que se encuentran recomendados dentro de las guías prácticas clínicas internacionales actuales para el dolor lumbar y que se encuentran ausentes en la guía mexicana, coincidiendo con otra investigación que sugiere su actualización para que sea consistente con la evidencia actual. (20)

También se coincide con el estudio de Nabbijoh et al (19) en donde se evidencia escasas estrategias de afrontamiento proactivos que incluyan esfuerzos u objetivos emprendidos

antes de un episodio doloroso para prevenirlo o reducir su gravedad permitiendo cambios en el estilo de vida. Mientras tanto, se deberían fortalecer las estrategias de afrontamiento reactivos que incluyan el uso de relajación muscular, la focalización de las emociones u otras técnicas para el manejo durante situaciones dolorosas.

Como parte de los resultados de esta investigación, los participantes reportaron una categoría relacionada con el sistema de salud encontrando barreras que limitan el manejo del DLC debido al manejo biomédico predominante para el DLC que significan una escasa oportunidad para describir el alcance total del efecto del dolor en la vida de los pacientes. (21) Algunos estudios mencionan que adaptar la atención clínica, la educación del paciente y los servicios adjuntos a las necesidades psicosociales de las personas con DLC, requiere tiempo y esfuerzos adicionales de los proveedores de los servicios de salud, investigadores, formuladores de políticas, universidades y médicos requiriendo de mayor investigación que aborden necesidades insatisfechas en el cuidado del DLC y la necesidad de adaptar esta información al contexto local al desarrollar modelos de prestación de servicios de salud apropiados para México que incluyan el conocimiento ancestral de los sobanderos de la región, que incluya abordajes holísticos para la resolución de este padecimiento musculoesquelético. (22)

El estudio pone en manifiesto las percepciones del DLC de los participantes relacionados con la experimentación de situaciones físicas y psicosociales, principalmente por sobrecarga laboral, situaciones emocionales negativas y falta de apoyo social que conllevan a estrategias de afrontamiento poco efectivas que conlleva a un deterioro de su condición de salud. En el mismo sentido, también se comprendió la naturaleza subjetiva del dolor teniendo en cuenta que se caracteriza por fuertes diferencias entre los participantes destacando múltiples factores biopsicosociales como la tolerancia al dolor, el contexto emocional, laboral y social y las experiencias para su tratamiento. Se debe tener en cuenta que los participantes cuentan con trabajos de tipo manual en el mercado laboral debido a su bajo nivel educativo, lo que aumenta los riesgos de padecer DLC. Por otra parte, las expectativas por una mejor atención en salud desde una perspectiva biopsicosocial e intercultural son relevantes, desde la

percepción de los participantes para la planificación futura de los servicios de salud institucional y comunitario que faciliten la atención primaria a la población.

Una limitación importante en este estudio fue su reproducibilidad, dado que los datos se relacionan con la disponibilidad de información y servicios de salud del sureste mexicano y por lo tanto, deben interpretarse en ese contexto. En estudios futuros, se recomienda la realización de un muestreo aleatorio basado en características sociodemográficas y geográficas que permitan realizar comparaciones entre diferentes poblaciones aledañas y en contextos latinoamericanos con una similar problemática a la presentada en este estudio.

Agradecimientos

Agradecemos a la Unidad Básica de Rehabilitación de Seyé por el apoyo en la búsqueda de los participantes y permitir realizar parte del trabajo en las instalaciones ubicadas en la población. Así como a la comunidad de Seyé por las facilidades otorgadas durante el trabajo de campo, por su colaboración y apoyo en la información proporcionada.

Bibliografía

1. OMS. Trastornos musculoesqueléticos [Internet]. www.who.int. 2021. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/musculoskeletal-conditions>
2. Ferreira ML, Katie de Luca, Haile LM, Steinmetz JD, Culbreth GT, Cross M, et al. Global, regional, and national burden of low back pain, 1990–2020, its attributable risk factors, and projections to 2050: a systematic analysis of the Global Burden of Disease Study 2021. *The Lancet Rheumatology*. 2023 Jun 1;5(6):e316–29.
3. Abad N, Trujillo J. U. Lumbalgia recurrente y factores asociados a calidad de vida en pacientes en primer nivel de atención de la UMF No.1. [Tesis Especialidad Médica]. Orizaba, Veracruz; Universidad Veracruzana; 2013.
4. Instituto Mexicano del Seguro Social. División Técnica de Información Estadística en Salud. Motivos de consulta en medicina familiar en el IMSS. *Revista Médica IMSS*. 2003. 41 (5): 442-448.
5. Steinmetz A. Back pain treatment: a new perspective. *Ther Adv Musculoskelet Dis* [Internet]. 2022; 14:1759720X2211002.
6. Bazargan M, Loeza M, Ekwegh T, Adinkrah EK, Kibe LW, Cobb S, et al. Multi-Dimensional Impact of Chronic Low Back Pain among Underserved African American and Latino Older Adults. *Int J Environ Res Public Health*. 2021 Jul 6;18(14):7246.
7. van Gameren E. Health insurance and use of alternative medicine in Mexico. *Health Policy*. 2010 Nov;98(1):50–7.
8. Zaneti Díaz P, Martínez Triana R, Castillo González D, Zaneti Díaz P, Martínez Triana R, Castillo González D. El dolor: algunos criterios desde la Psicología. *RCHIH* [Internet]. 2020 Jun 1 [cited 2022 Feb 23];36(2).
9. May E. Vivencia del dolor y el catastrofismo. Estudio desde la teoría fundamentada para generar una propuesta educativa intercultural en rehabilitación [Tesis de maestría]. Mérida, Yucatán; Universidad Autónoma de Yucatán; 2020.

10. Fillingim RB. Individual Differences in Pain. PAIN [Internet]. 2017 Apr;158(1):S11–8.
11. Vicente Herrero MT, Delgado Bueno S, Bandrés Moya F, Ramírez Iñiguez de la Torre MV, Capdevila García L. Valoración del dolor. Revisión comparativa de escalas y cuestionarios. Rev Soc Esp Dolor (SED) [Internet]. 2018 [cited 2024 Jun 24];25(4):228–36.
12. Ramírez Maestre C. Las características personales en la experiencia de dolor y en el proceso de afrontamiento. Escritos de psicología [Internet]. 2002;(6):40–52.
13. Pérez Martín Y, Pérez Muñoz M, García Ares D, Fuentes Gallardo I, Rodríguez Costa I. El cuerpo duele, y el dolor social... ¿duele también? Atención Primaria. 2020 Apr;52(4):267–72.
14. Bonfim I da S, Corrêa LA, Nogueira LAC, Meziat-Filho N, Reis FJJ, de Almeida RS. “Your spine is so worn out” – the influence of clinical diagnosis on beliefs in patients with non-specific chronic low back pain – a qualitative study’. Braz. J. Phys. 2021 Nov;25(6):811–8.
15. Ampiah JA, Moffatt F, Diver C, Ampiah PK. Understanding how patients’ pain beliefs influence chronic low back pain management in Ghana: a grounded theory approach. BMJ Open. 2022 Dec;12(12):e061062.
16. Pomares Ávalos A, Rodríguez Rodríguez T, Pomares Alfonso J. Factores de riesgo emocionales en pacientes que sufren dolor crónico de espalda. Revista Finlay [Internet]. 2018 Dec 1 [cited 2024 Jun 24];8(4):310–20.
17. Hollingshead NA, Ashburn-Nardo L, Stewart JC, Hirsh AT. The Pain Experience of Hispanic Americans: A Critical Literature Review and Conceptual Model. J. Pain Res. [Internet]. 2016 May;17(5):513–28.
18. Lal A. Musculoskeletal pain and level education, a cross sectional study from Ullensaker, Norway. [Tesis de Maestría]. Nordic. NHV. 2008.

19. Nabbijohn AN, Tomlinson RM, Lee S, Morrongiello BA, McMurtry CM. The Measurement and Conceptualization of Coping Responses in Pediatric Chronic Pain Populations: A Scoping Review. *Front. psychol.* 2021 Oct 1;12.
20. Alva Staufert MF, Ferreira GE, Sharma S, Gutiérrez Camacho C, Maher CG. A look into the challenges and complexities of managing low back pain in Mexico. *Glob. Public Health.* 2020 Aug 20;16(6):936–46.
21. Ojoawo AO, Arasanmi TO, Mbada CE. A Qualitative Study on Coping Strategies Among Patients with Non-Specific Low-Back Pain. *Middle East j. rehabil. health stud.* 2020 Aug 1;7(3).
22. Hadjistavropoulos T, Craig KD, Duck S, Cano A, Goubert L, Jackson PL, et al. A biopsychosocial formulation of pain communication. *Psychol. Bull.* 2011 Nov;137(6):910–39.